

EL PODCAST COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA FORTALECER LA EXPRESIÓN ORAL EN LOS ESTUDIANTES DEL II CICLO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA - UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA, 2022

The podcast as a teaching strategy to strengthen oral expression in students of the second cycle of the Professional School of Primary Education - National University of Piura, 2022

Fernando Iván Eléspuru Landa

Universidad Nacional de Piura, Perú.
felespurul@unp.edu.pe

 <https://orcid.org/0000-0001-9449-4889>

Miguel Angel Raymundo Sandoval

Universidad Nacional de Frontera, Perú.
mraymundo@unf.edu.pe

 <https://orcid.org/0000-0002-7133-4353>

José Humberto Lalupú Valladolid

Universidad Nacional de Piura, Perú.
jlalupuv@unp.edu.pe

 <https://orcid.org/0000-0002-6956-8521>

Erick Joel Hernández Ramos

Universidad Nacional de Frontera Perú.
jhernandezr@unf.edu.pe

 <https://orcid.org/0000-0002-8097-8716>

Este trabajo está depositado en Zenodo:

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17246681>

RESUMEN

El estudio se realizó con el propósito de demostrar la eficacia del podcast como estrategia didáctica para fortalecer la expresión oral en los estudiantes del II ciclo de la Escuela Profesional de Educación Primaria (Universidad Nacional de Piura). El enfoque aplicado en el trabajo de investigación es el cuantitativo. El diseño es pre-experimental y el nivel explicativo. Se aplicó una muestra no probabilística conformada por 25 estudiantes que durante el semestre académico 2021-II, se encontraban matriculados en el segundo ciclo de esta carrera profesional. Además, se midió la práctica de expresión oral a través de una rúbrica de evaluación donde se consideraron las siguientes competencias: fonológica y fonética, gramatical (morfológica y sintáctica), léxica y semántica, pragmática y sociolingüística. Los resultados fueron favorables porque el 96% de alumnos, se ubicaron en un nivel alto de desarrollo de habilidades de expresión oral a partir de la producción de podcasts. Además, la grabación de los mismos permitió la comprensión del tema investigado por los estudiantes.

Keywords: Podcast, estrategia didáctica, competencia comunicativa, expresión oral.

ABSTRACT

The study was carried out with the purpose of demonstrating the effectiveness of the podcast as a teaching strategy to strengthen oral expression in students of the second cycle of the Professional School of Primary Education (National University of Piura). The approach applied in the research work is quantitative. The design is pre-experimental and the level is explanatory. A non-probabilistic sample was applied consisting of 25 students who during the academic semester 2021-II, were enrolled in the second cycle of this professional career. In addition, the practice of oral expression was measured through an evaluation rubric where the following competencies were considered: phonological and phonetic, grammatical (morphological and syntactic), lexical and semantic, pragmatic and sociolinguistic. The results were favorable because 96% of students were at a high level of development of oral expression skills from the production of podcasts. In addition, the recording of them allowed the understanding of the topic investigated by the students.

Palabras claves: Podcast, teaching strategy, communicative competence, oral expression.

INTRODUCCIÓN

La oratoria se considera como la capacidad de hablar con elocuencia, y es que la importancia de la expresión oral radica precisamente en la necesidad de hacerlo con la mayor precisión posible para poder alcanzar el objetivo buscado: exponer una opinión de modo que sea tenida en cuenta por los demás, obtener una respuesta favorable a una petición, convencer al oyente, iniciar una conversación, entre otros.

Para hablar de la oratoria se debe tener en cuenta que la comunicación oral y escrita son competencias fundamentales en la educación superior, ya que permiten el desarrollo integral de los estudiantes en los ámbitos académico, profesional y social (Rial, 2007). Sin embargo, en América Latina, el desarrollo de la expresión oral ha sido relegado en favor de la evaluación escrita estandarizada, lo que ha limitado su enseñanza y práctica en el aula (Cisternas, Henríquez y Osorio, 2017, citado por Gonzáles, s.f.). En este contexto, la Universidad Nacional de Piura (UNP) reconoce la importancia de las competencias genéricas, entre ellas la capacidad de comunicación oral y escrita, como elementos clave en la formación profesional de sus estudiantes (UNP). No obstante, se ha identificado que los estudiantes presentan dificultades en su expresión oral, evidenciando limitaciones en coherencia argumentativa, riqueza léxica, fluidez y uso adecuado de recursos lingüísticos, lo que afecta su desempeño en asignaturas como Liderazgo Pedagógico y Oratoria.

En relación a lo indicado, surgió la inquietud por ejecutar esta investigación que fue demostrar la eficacia del podcast como estrategia didáctica para fortalecer la expresión oral en los estudiantes. Por ello, se planteó un estudio de enfoque cuantitativo, diseño pre-experimental de carácter

explicativo que exploró la situación actual de la práctica de expresión oral en una muestra de alumnos del II ciclo de la Escuela Profesional de Educación Primaria (Universidad Nacional de Piura - UNP). Para el recojo de información se aplicó una rúbrica donde se evaluó la competencia fonológica y fonética, gramatical (morfológica y sintáctica), léxica y semántica, pragmática y sociolingüística.

Es así, que, en los últimos años, diversas investigaciones han destacado el impacto positivo del uso del podcast en el desarrollo de la comunicación oral en distintos niveles educativos. A nivel internacional, estudios como el de Díaz y García (2022) evidencian que la implementación de estrategias didácticas basadas en podcasts contribuye al fortalecimiento de la comunicación verbal en inglés, mejorando la inteligibilidad y precisión fonológica en los estudiantes. Asimismo, investigaciones como la de Falcón (2022) han demostrado que el podcast es una herramienta innovadora que favorece la comprensión y el aprendizaje en entornos educativos virtuales, mientras que Reyes (2022) resalta su relevancia en la producción y distribución de contenidos en el ecosistema digital. En este mismo sentido, Patarroyo (2021) y Loja-Gutierrez et al. (2020) sostienen que el uso del podcast en el aula fomenta ambientes constructivistas y fortalece habilidades lingüísticas esenciales. Por otro lado, estudios como el de Vásquez (2017) evidencian la aceptación positiva de los estudiantes hacia la producción de podcasts como una estrategia efectiva para mejorar la expresión oral.

Después de analizar la experiencia en el uso de podcasts, estamos convencidos que la estrategia didáctica propuesta resulta enriquecedora para los estudiantes universitarios en general y para los alumnos de la Facultad de Ciencias Sociales y Educación, en particular. Además, podría beneficiar a todos aquellos profesio-

nales que por sus condiciones laborales han de intervenir en público con cierta frecuencia, tanto en el contexto educativo como en otros campos del saber. Es propósito de los investigadores que el esfuerzo desarrollado en el estudio sume nuevos conocimientos y nuevas orientaciones didácticas respecto a una importante habilidad lingüística en los procesos de enseñanza y aprendizaje como es la expresión oral.

MÉTODO

Enfoque y tipo de investigación

La investigación tiene un enfoque cuantitativo porque utiliza métodos y técnicas de estandarización; la utilización de magnitudes, la observación y medición de unidades de análisis, el muestreo, el tratamiento estadístico (Ñaupas, 2014). En el estudio, se ha observado y medido de manera sistemática la variable del podcast como estrategia didáctica con el uso de las TIC en una muestra de estudiantes del II ciclo de la Escuela Profesional de Educación Primaria.

El tipo de estudio de esta investigación es aplicado, de acuerdo a lo que sostiene Hernández et al. (2018), comprende un tipo de análisis más profundo, que requiere de cuestionamientos y reflexión. Por eso, no puede reducirse a resultados técnicos o datos puntuales al aplicar los métodos cuantitativos. En este caso, se ejecutará con la aplicación del pre-test (antes de la ejecución de la propuesta) y el post-test (al concluir la producción de podcast).

Diseño de investigación

Se empleó un diseño preexperimental de carácter explicativo que, de acuerdo a Hernández, Fernández & Baptista (2014), consiste en diagnosticar la presencia de una determinada variable en un grupo, administrar un tratamiento o estímulo y, después, aplicar una medición para observar cuál es el nivel de desarrollo

de la variable en el grupo. Presenta la siguiente forma:

GE: O1 X O2

Donde:

GE: Estudiantes del II ciclo de la Escuela Profesional de Educación Primaria.

O1: Evaluación de las habilidades de expresión oral, antes de utilizar el podcast como estrategia didáctica.

O2: Evaluación de las habilidades de expresión oral, después de utilizar el podcast como estrategia didáctica.

X: Aplicación de estrategia para producir podcast.

Población

La población y muestra de estudio se ha delimitado a los (as) estudiantes del II ciclo de la Facultad de Ciencias Sociales y Educación (F.CC.SS. E) de la especialidad de Educación Primaria que cursan la asignatura Liderazgo Pedagógico y Oratoria. De acuerdo a los datos proporcionados por Secretaría Académica, se distribuyen así:

TABLA 1 - POBLACIÓN

II ciclo	Educación Primaria
Varones	3
Mujeres	22
Total	25

Fuente: Registros de Secretaría Académica.

Muestra

La muestra estuvo conformada por los 25 estudiantes de la Escuela Profesional de Educación Primaria en la asignatura Liderazgo pedagógico y Oratoria que desarrollan en el II ciclo.

Dadas las características de la población, se consideró la totalidad de esta. Se trata de una muestra censal, significa que se tomará a todos

los individuos de la población. Es un muestreo no probabilístico. El criterio para elegir la muestra fue por conveniencia.

RESULTADOS

Resultados del objetivo específico 1

O.E.1. Evaluar las habilidades de expresión oral en los estudiantes del II ciclo de la Escuela Profesional de Educación Primaria, Universidad Nacional de Piura; antes de la aplicación del podcast como estrategia didáctica.

Tabla 1 - Nivel de expresión oral en estudiantes del II Ciclo de la Escuela Profesional de Educación Primaria, Universidad Nacional de Piura; antes de la aplicación del podcast como estrategia didáctica.

Nivel _____ Pre - test

	n	%
Bajo	1	4.0
Medio	15	60.0
Alto	9	36.0
Total	25	100.0

Nota. Rúbrica de evaluación

Figura 3 - Diferencias entre el nivel de desarrollo de habilidades de expresión oral alcanzado por los estudiantes antes y después de la aplicación del podcast como estrategia didáctica

Interpretación

En la tabla 3 y figura 3 se evidencian las diferencias entre el nivel de expresión oral de los estudiantes del II ciclo de la Escuela Profesional de Educación Primaria - Universidad Nacional de Piura; después de la aplicación del podcast como estrategia didáctica ningún estudiante se ubicó en el nivel bajo, el nivel medio se redujo en un 56% y solo quedó un 4% de estudiantes y con respecto al nivel alto se comprueba un incremento del 60%, lo que genera un total de 96% de estudiantes en ese nivel.

3.4. Resultados del objetivo general

O.G. Demostrar la eficacia del podcast como estrategia didáctica para fortalecer la expresión oral en los estudiantes del II ciclo de la Escuela Profesional de Educación Primaria, Universidad Nacional de Piura - 2022.

Prueba de normalidad de los datos

H0: Los datos siguen una distribución normal.

H1: Los datos no siguen una distribución normal.

Regla de decisión

Si $p < 0.05$ se rechaza la hipótesis nula. Si $p > 0.05$ se acepta la hipótesis nula.

Tabla 4 - Regla de decisión

Shapiro-Wilk

	Estadístico	df	Sig.
Pretest	.969	25	.628
Posttest	.955	25	.294
Diferencia	.909	25	.348

Decisión estadística

En vista que el p-valor obtenido ($p = 628, p = 294, p = 146 > \alpha = 0.05$), entonces no existe evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. Este resultado considera que los datos siguen una distribución normal.

- H.G. El podcast como estrategia didáctica fortalece significativamente la expresión oral en los estudiantes del II ciclo de la Escuela Profesional de Educación Primaria, Universidad Nacional de Piura - 2022.

- H.E.1. Las habilidades de expresión oral en los estudiantes del II ciclo de la Escuela Profesional de Educación Primaria, Universidad Nacional de Piura; antes de la aplicación del podcast como estrategia didáctica son deficientes.

Prueba de hipótesis

- H0: Las habilidades de expresión oral en los estudiantes del II ciclo de la Escuela Profesional de Educación Primaria, Universidad Nacional de Piura; antes de la aplicación del podcast como estrategia didáctica no son deficientes.

- H1: Las habilidades de expresión oral en los estudiantes del II ciclo de la Escuela Profesional de Educación Primaria, Universidad Nacional de Piura; antes de la aplicación del podcast como estrategia didáctica son deficientes.

Tabla 5 - Prueba para una muestra

Prueba para una muestra					
Valor de prueba = 35					
	t	Sig. (bilateral)	Diferencia de medias	95% intervalo de confianza para la diferencia	
				Infimo	Supremo
antes	2,809	,24	,609	4,990	1,27
después					8,35

Regla de decisión

Si $p \leq 0.05$ se rechaza la hipótesis nula. Si $p > 0.05$ se acepta la hipótesis nula.

Decisión Estadística

En vista que el p-valor obtenido ($p = 0.009 < \alpha = 0.05$), entonces existe evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. En tal sentido, las habilidades de expresión oral en los estudiantes del II ciclo de la Escuela Profesional de Educación Primaria - Universidad Nacional de Piura; antes

de la aplicación del podcast como estrategia didáctica son deficientes.

- H.E.2. Las habilidades de expresión oral en los estudiantes del II ciclo de la Escuela Profesional de Educación Primaria - Universidad Nacional de Piura; después de la aplicación del podcast como estrategia didáctica son eficientes.

Prueba de normalidad de los datos

- H0: Las habilidades de expresión oral en los estudiantes del II ciclo de la Escuela Profesional de Educación Primaria - Universidad Nacional de Piura; después de la aplicación del podcast como estrategia didáctica no son eficientes.

- H1: Las habilidades de expresión oral en los estudiantes del II ciclo de la Escuela Profesional de Educación Primaria - Universidad Nacional de Piura; después de la aplicación del podcast como estrategia didáctica son eficientes.

Tabla 6 - Prueba para una muestra

Regla de decisión

Si $p \leq 0.05$ se rechaza la hipótesis nula. Si $p > 0.05$ se acepta la hipótesis nula.

Decisión Estadística

En vista que el p-valor obtenido ($p = 0.026 < \alpha = 0.05$), entonces existe evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. En tal sentido, las habilidades de expresión oral en los estudiantes del II ciclo de la Escuela Profesional de Educación Primaria - Universidad Nacional de Piura; después de la aplicación del podcast como estrategia didáctica son eficientes.

- O.E.3. Existen diferencias significativas en el nivel de desarrollo de habilidades de expresión oral alcanzado por los estudiantes antes y después de la aplicación del podcast como estrategia didáctica.

Tabla 7 - Prueba de muestras relacionadas

		Prueba de muestras relacionadas						
		Diferencias relacionadas						
		Med.	Desviación	Error	95% Intervalo de			
		la	#. Sig.	de la	confianza para la			
		medida	inferior	superior			Sig. (Bilateral)	
Chi	11,80	4,690	1,318	-14,161	6,359	34	,000	
r								
z								
W								
U								

Prueba de hipótesis

- H0: No existen diferencias significativas en el nivel de desarrollo de habilidades de expresión oral alcanzado por los estudiantes antes y después de la aplicación del podcast como estrategia didáctica.
- H1: Existen diferencias significativas en el nivel de desarrollo de habilidades de expresión oral alcanzado por los estudiantes antes y después de la aplicación del podcast como estrategia didáctica.

Regla de decisión

Si $p \leq 0.05$ se rechaza la hipótesis nula. Si $p > 0.05$ se acepta la hipótesis nula.

Decisión Estadística

En vista que el p-valor obtenido ($p = 0.000 < \alpha = 0.05$), entonces existe evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. En tal sentido, existen diferencias significativas en el nivel de desarrollo de habilidades de expresión oral alcanzado por los estudiantes antes y después de la aplicación del podcast como estrategia didáctica.

DISCUSIÓN

De acuerdo al objetivo específico 1, se evaluó las habilidades de expresión oral en los estudiantes del II ciclo de la Escuela Profesional de Educación Primaria, antes de la aplicación del podcast como estrategia, y se evidenció que la mayoría de los estudiantes se ubican en un nivel medio, y menos de la mitad en un nivel alto.

Los resultados de este diagnóstico difieren de algunas investigacio-

nes nacionales como la de Gallardo (2020) quien recoge datos a partir de un pretest y encuentra que la variable expresión oral presenta a un 60% de los estudiantes en el nivel de inicio.

Esta situación implica que los estudiantes tenían un imperfecto desarrollo de la competencia fonológica-fonética, es decir, comprende expresarse fluidamente, vocalizar de manera pertinente, entonar las palabras acentuando con pertinencia los términos, emplear un volumen de voz adecuado, etc. (Reyzábal, 1993); de la competencia gramatical: morfológica y sintáctica, es decir, el conocimiento y uso del valor semántico de las palabras como conocer los tipos de conectores para usarlos en su discurso oral, de forma, que el oyente perciba la información como coherente (Briz, 2003); de la competencia léxica y semántica, es decir, el empleo de un rico y amplio vocabulario, la nominalización de algunos términos confusos para la audiencia precisando su significado y evitar el empleo excesivo de las muletillas (Reyzábal, 1993), y, finalmente, de la competencia pragmática y sociolingüística.

De acuerdo al objetivo específico 2, se evaluó las habilidades de expresión oral en los estudiantes, después de la aplicación del podcast, y se observó que estos demostraron un gran avance en el desarrollo de la expresión oral, ya que la mayor parte se ubica en un nivel alto.

Otras investigaciones del ámbito internacional como la de Loja – Gutama et al. (2020) ya habían concluido que la aplicación de los podcasts en contextos educativos crea ambientes constructivistas a través de entornos virtuales de aprendizaje que generan y desarrollan habilidades lingüísticas sobre todo de lectura y escritura.

Un análisis más detallado de los resultados de esta investigación permite comprobar que la dimensión que más se desarrolló después del empleo de la estrategia del podcast

fue la competencia pragmática y sociolingüística, es decir, la coherencia, la corrección; el interés por la comunicación con otros, la preocupación por ser comprendido, expresarse con total espontaneidad y seguridad, emplear un registro adecuado, entre otros (MCER, Consejo de Europa, 2002).

De acuerdo al objetivo específico 3, se comparó el desarrollo de las habilidades de expresión oral antes y después de la aplicación del podcast como estrategia didáctica, y se encontró que existen diferencias significativas, ya que después de la aplicación del tratamiento experimental, la mayoría de estudiantes ha logrado alcanzar un nivel muy alto en cuanto al desarrollo de la expresión oral.

La utilidad didáctica del podcast ya había sido demostrada en investigaciones internacionales como la presentada por Falcón (2022) quien encontró que más del 50% de los sujetos de su investigación están de acuerdo en que el podcast ayuda a comprender de mejor manera el aprendizaje adoptado en clase, asimismo, Falcón concluye que el podcast es una herramienta novedosa y didáctica. Aspecto en el que coincide con autores como Dale y Povey (2010) y Riddle (2010) para quienes el podcast es un medio motivador como herramienta para promover el aprendizaje por ser novedoso (citados por Romero y López, 2020).

Esta mejora en el desarrollo de la expresión oral por parte de los estudiantes de la muestra se entiende mejor si se recuerda que, de acuerdo con Solano (2010), la elaboración de podcasts permite obtener beneficios como: diversificar la expresión cultural y lingüística, promover la participación activa de los estudiantes, fomentar el desarrollo de las competencias sociales y promover el espíritu crítico y la investigación.

De acuerdo al objetivo general, se pudo demostrar la eficacia del pod-

cast como estrategia didáctica para fortalecer la expresión oral en los estudiantes del II ciclo de la Escuela Profesional de Educación Primaria, Universidad Nacional de Piura - 2022.

La eficacia de la estrategia del podcast ya había sido probada en investigaciones internacionales como la de Díaz y García (2022) quienes encontraron que esta estrategia permite al estudiante adquirir nuevos conceptos y consolidar su vocabulario, así como fortalecer sus estructuras gramaticales de una forma entretenida y constante.

En un sentido predictivo, Patarroyo (2021) también concuerda con los resultados de esta investigación, pues plantea que el uso del podcast favorece la expresión oral de los estudiantes, y que estos reconozcan herramientas básicas como los signos de puntuación o las palabras homónimas y parónimas, como elementos útiles para el desarrollo de su habilidad comunicativa oral. El podcast es introducido en la enseñanza aprendizaje como un ejercicio atractivo porque con él se pueden usar elementos cotidianos y temas de interés. Asimismo, Taborda (2022) encuentra beneficios relativos a la comunicación en el uso del podcast en medios educativos, y concluye que la estrategia del podcast es capaz de favorecer el desarrollo integral de los estudiantes como lectores y escritores competentes, elevando los índices de rendimiento académico en especial en la materia de Lengua y literatura.

Vásquez (2017), por su parte, estimula la producción de podcast con un aplicativo móvil específico: Spreaker. A partir de su uso, concluye que existe un alto grado de aceptación de la experiencia didáctica y de la influencia de la aplicación del dispositivo Spreaker en la expresión oral de los estudiantes.

La eficacia de la estrategia del podcast se explica en términos de Vygotsky asumiendo que los apren-

dizajes se desarrollan en un marco colaborativo bajo la modelación constante del docente (Shaffer, 2000); en este sentido, las estrategias permiten al docente modelar la experiencia sistemáticamente y de manera coherente apuntando hacia una competencia, en este caso, el desarrollo de la expresión oral. En este proceso, el sujeto realiza actividades y a la vez resuelve retos con autonomía, crítica y creatividad (Tobón, 2013, citado por Depaz, 2021).

Finalmente, la relevancia de los resultados está dada por la comprobación de que una estrategia versátil, accesible y llamativa como el podcast puede realmente servir para desarrollar aprendizajes valiosos como el de la expresión oral. A partir de estos resultados, se puede ensayar nuevos experimentos que conduzcan a la demostración de otras posibilidades didácticas de esta valiosa estrategia.

CONCLUSIONES

Al evaluar las habilidades de expresión oral en los estudiantes del II ciclo de la Escuela Profesional de Educación Primaria, antes de la aplicación del podcast como estrategia, se evidencia que la mayoría de los estudiantes se ubican en un nivel medio, y menos de la mitad en un nivel alto. Esto quiere decir, que no poseen mucho conocimiento sobre esta aplicación; y tampoco lo han utilizado e incluso, algunos desconocen las ventajas de su uso y cómo los puede beneficiar.

Se determina que, al evaluar las habilidades de expresión oral en los estudiantes, después de la aplicación del podcast, estos demuestran un gran avance en el desarrollo de la expresión oral, ya que la mayor parte se ubica en un nivel alto, lo que quiere decir que; efectivamente, la aplicación ha generado cambios positivos y ha ayudado de manera significativa como estrategia para desarrollar habilidades de expresión oral de una manera más didáctica.

Se determina que al comparar el desarrollo de las habilidades de expresión oral en un antes y después, existen diferencias significativas, ya que después de la aplicación del podcast la mayoría de estudiantes ha logrado alcanzar un nivel muy alto en cuanto al desarrollo de la expresión oral. Esto quiere decir que la aplicación de la estrategia ha alcanzado logros satisfactorios con los estudiantes y ha desarrollado habilidades como la escucha activa y el pensamiento crítico.

Se puede sostener que la producción de podcasts influyó de manera significativa en el desarrollo de habilidades de expresión oral de los estudiantes del curso "Liderazgo pedagógico y Oratoria" en la Escuela Profesional de Lengua y Literatura, Facultad de Ciencias Sociales y Educación de la Universidad Nacional de Piura.

REFERENCIAS

Cisternas, I., Henríquez, M. y Osorio, J. (2017). Énfasis y limitaciones de la enseñanza de la comunicación oral: un análisis del currículo chileno, a partir del modelo teórico declarado. *Revista Española de Pedagogía*, 75 (267), 323-336. doi: 10.22550/REP75-2- 2017-9

Dale, C. y Povey, G. (2010). An evaluation of learner-generated content and podcasting, *The Journal of Hospitality Leisure Sport and Tourism*, 8(1)

Depaz, E. (2021). Estrategias didácticas desde entornos virtuales que favorecen la comprensión lectora a infantes, *Institución Educativa Mi Pequeño Gran Mundo*, Ventanilla 2021. (Tesis para obtención de título profesional). https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/101334/Depaz_VEB-SD.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Díaz Arenas, J. N., & García Castellanos, L. J. (2022). Estrategia didáctica basada en podcasts para el fortalecimiento de las habilidades de expresión oral en los estudiantes de la Escuela Profesional de Educación Primaria de la Universidad Nacional de Piura.

lecimiento de la comunicación verbal en la lengua inglesa en la educación básica secundaria [Trabajo de grado, Universidad Santo Tomás]. Repositorio Institucional USTA. <https://repository.usta.edu.co/items/c0f327fb-c983-4c3b-9ee3-5947a3c93487>

Díaz, J y García, L. (2022). Estrategia Didáctica Basada en Podcasts para el Fortalecimiento de la Comunicación Verbal en la Lengua Inglesa en la Educación Básica Secundaria. (Trabajo de maestría). <https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/44223/2022JennyDiaz.pdf?seque nce=6>

Falcón Chacha, X. E. (2022). Podcast como herramienta de educación virtual en el proceso de enseñanza aprendizaje en estudiantes de Comunicación [Trabajo de grado, Universidad Técnica de Ambato]. Repositorio Institucional UTA. <https://repository.uta.edu.ec/server/api/core/bitstreams/1e11312d-0b0e-4403-b486-09f7b2160a94/content>

Falcon, X. (2022). Podcast como herramienta de educación virtual en el proceso de enseñanza aprendizaje en estudiantes de comunicación. (Tesis para obtención del Título de Licenciada). Repositorio institucional. <https://repository.uta.edu.ec/jspui/handle/123456789/36349>

Gallardo, Y. (2020). Taller DEDRA para mejorar la expresión oral en estudiantes de cuarto de secundaria, Institución Educativa Modelo [Tesis de maestría, Universidad César Vallejo]. Repositorio institucional.

González, M. (s.f.). Desafíos de la Educación Superior para la Gestión de la Educación Superior, 71, 33-51.

Hernández, S., Fernández, C. & Baptista, P. (2014). Metodología de la Investigación. México: Editorial Cuarta Edición.

Hernández-Sampieri, R., & Mendoza, C. (2018). Metodología de la investigación. Las rutas cuantitativa,

cuantitativa y mixta.

<https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/48782?show=full&locale-attribute=es>

Loja, B.; García, D.; Erazo, C. y Erazo, J. (2020). Podcast como estrategia didáctica en la enseñanza de la expresión oral y escrita Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda (UNEFM). Santa Ana de Coro, Venezuela. Revista Interdisciplinaria de Humanidades, Educación, Ciencia y Tecnología, 6 (3), 167 - 192. <https://www.cienciamatriarevista.org/ve/index.php/cm/article/view/395>

MCER. (2002). Marco común europeo de referencia para las lenguas. Strasbourg: Consejo de Europa, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte/Instituto Cervantes.

Ñaupas, H. (2014). Metodología de la investigación científica.

Patarroyo Sánchez, A. L. (Año). Podcast: herramienta para fortalecer la expresión oral [Trabajo de grado, Universidad Pedagógica Nacional]. Repositorio Institucional UPN. <http://repositorio.pedagogica.edu.co/handle/20.500.12209/13402>

Patarroyo, A. (2021). Podcast: herramienta para fortalecer la expresión oral. [Monografía para Licenciatura, Universidad Pedagógica Nacional de Bogotá.]. Repositorio institucional. <http://repository.pedagogica.edu.co/bitstream/handle/20.500.12209/13402/Podcast%20herramienta%20para%20fortalecer%20la%20expresi%C3%B3n%20oral.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Reyes J. (2022). El pódcast como estrategia de creación y distribución de contenidos en audio dentro del entorno digital de la radio en Colombia. (Tesis optar grado de maestría). Repositorio institucional. <http://hdl.handle.net/10818/51576>

Reyzábal, V. (1993). La comunicación oral y su didáctica. La Muralla.

Rial, A. (2007). Diseño curricular por competencias: el reto de la evaluación.

Riddle, J. (2010). Podcasting in the Classroom: A Sound Success. *Multi-Media & Internet@Schools*, 17(1).

Romero, G. y Lopez, H. (2020). Diseño y uso de podcasts en el proceso de enseñanza- aprendizaje. PUCP. Repositorio institucional. <https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/enblancoynegro/article/view/23197/22210>

Shaffer, D. (2000). Desarrollo del lenguaje y habilidades comunicativas. (pp. 351-381)

Solano, I. (2010). Podcast educativo: aplicaciones y orientaciones del m-learning para la enseñanza.

Taborda, A. (2020). Podcast en Lengua y Literatura para potenciar la oralidad y la escritura Universidad Siglo 21. [Trabajo de grado, Universidad Siglo 21]. Repositorio institucional. <https://repositorio.uesiglo21.edu.ar/handle/ues21/19235>

Tobón, S. (2013). Formación integral y competencias. *Pensamiento Complejo, Currículo, Didáctica y Evaluación*, 4(2), 393. *Revista Interamericana de Educación de Adultos*

Vazquez, P. (2017). El desarrollo de las habilidades de expresión oral a través de la producción de podcast con la aplicación móvil Spreaker.